

O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYI TO‘PLAMLARIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONI

Yadgarova N.A.

san’atshunoslik bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston davlat san’at muzeyi “Rus va G‘arbiy Yevropa san’ati” sektori mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379802>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola zamonaviy muzeyshunoslikda dolzarb mavzulardan biri – muzey to‘plamlarini raqamlashtirish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu jarayon O‘zbekiston Davlat san’at muzeyi misolida tadqiq etilgan. Unda ilk bor to‘plamlarni hisobga olish va yagona baza yaratish ishlari kompyuter texnologiyalari yordamida yechim topishi yo‘llari, muzey eksponatlarini, ular haqidagi qimmatli ma’lumotlarni ommalashtirish maqsadida onlayn platformalar yaratish hamda madaniy merosni raqamli formatda saqlash va asrash masalalari ko‘tarilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muzey, O‘zbekiston, to‘plamlar, san’at, raqamlashtirish, jarayon*

***Аннотация.** статья посвящена актуальной в современном музееведении теме исследования процессов оцифровки и цифровизации музейных коллекций на примере Государственного музея искусств Узбекистана. В ней впервые изучаются ключевые аспекты внедрения компьютерных технологий в процессы учёта и каталогизации фонда, создания онлайн-платформ для всеобщего ознакомления с музейными экспонатами, освещаются вопросы хранения и сохранения культурного наследия в цифровом формате.*

***Ключевые слова:** музей, Узбекистан, коллекции, искусство, оцифровка, цифровизация.*

В эпоху глобального развития цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта растёт необходимость в оцифровке и цифровизации музейных коллекций. Многие музеи мира используют компьютерные программы для каталогизации фондов, создания электронной базы данных. Оцифровка музейных коллекций дает возможность сохранения экспонатов в виде цифровых копий, фотографий, тогда как цифровизация предполагает формирование электронного фонда в качестве общедоступной платформы. Электронная каталогизация обеспечивает полный контроль: онлайн-мониторинг, электронный учёт и переучёт, а также прозрачную статистику фондовых документов.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-177 от 01.06.2023 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере культурного наследия в рамках административных реформ» было установлено провести работы по цифровизации музейных экспонатов и музейных коллекций в рамках средств, выделенных из Государственного бюджета. Этим обусловлено начало масштабных работ по оцифровке и цифровизации коллекций в Государственном музее искусств Узбекистана, который является старейшим музеем в Средней Азии и обладает богатой коллекцией археологических находок, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусств Востока и Запада. В настоящее время музей закрыт для посещения в связи с реконструкцией, что увеличивает потребность в обращении к дополнительным ресурсам в поисках информации об экспонатах.

С 2023 года была выполнена большая часть работ по оцифровке экспонатов коллекций ГМИ Уз. Было отсканировано и внесено в онлайн-базу 80% от общего фонда, который составляет свыше 100 000 наименований. Электронная каталогизация способствует не только созданию единой цифровой базы данных, она предоставляет возможность управлять фондовыми документами, вести мониторинг (учёт/переучёт) в электронном виде, отслеживать статистику. Важная значимость оцифровки связана с обновлением системы музеев в контексте пересмотра условий хранения и переоценке состояния экспонатов.

Процесс оцифровки музейных коллекций начинался с фонда «Изобразительное искусство Узбекистана» (хранитель Хидиров Ш.), где хранится свыше 4500 картин художников XX – начала XXI в. За несколько лет были созданы цифровые копии знаменитых шедевров, среди которых стоит отметить произведения таких мастеров национальной живописи как А.Николаев, А.Волков, П.Беньков и другие. В ходе сканирования состояние и сохранность многих картин было пересмотрено, были проведены реставрационные работы с привлечением квалифицированных зарубежных специалистов. Эти процессы открыли новые возможности для исследования и экспонирования ключевых работ ведущих живописцев Узбекистана XX века.

Фонд «Искусство России и Западной Европы» (хранитель Саидова С.) состоит из коллекций живописи (свыше 1200 произведений), а также скульптуры, фарфора и декоративно-прикладного искусства (более 1300 экспонатов). Известно, что основу фонда составляют завещанные музеем великим князем Н.Романовым предметы искусства, в которые входят редкие образцы русской школы иконописи, большая коллекция произведений художников-передвижников, экспонаты царской мебели.

Фонд «Искусство стран Зарубежного Востока» (хранитель Шодиев Б.) содержит свыше 4900 экспонатов из Индии, Китая, Японии, Кореи и других стран. В нее включены коллекции мебели, чеканки, резьбы по дереву, а также фарфора, скульптуры и мелкой пластики. Некоторые произведения, такие как инкрустированная кровать из ценных пород дерева, не были отсканированы из-за нестандартных для используемого в музее сканера размеров. Оцифровка подобных экспонатов требует специализированных под большие предметы стационарных аппаратов.

В фонде «Фарфор» (хранитель Хасанов А.) хранится около 3000 предметов из хрусталя и фарфора местного и зарубежного производства. Особый интерес представляют экспонаты XVIII – XX вв., произведенные на заводах Гарднера, Мэйсона, Кузнецова. Особую художественную ценность представляют тарелки, расписанные самим Пабло Пикассо в 1960-х годах. Они, в гармоничном сочетании с рисунками Надежды Кашиной (на создание которых художницу инспирировала именно графика Пикассо), занимали отдельный зал в отделе зарубежного искусства и являлись частью постоянной экспозиции вплоть до закрытия музея на реставрационные работы.

Фонд «Народно-прикладное искусство Узбекистана» насчитывает больше 13500 экспонатов, объединенных 16 коллекциями: «золотошвейное искусство», «чеканка», «ковры», «вышивка», «ювелирное искусство» и др. Это один из крупнейших фондов музея с многочисленными шедеврами, демонстрирующими мастерство и талант узбекского народа. Многие экспонаты из данного фонда были показаны на мировых выставках и продолжают участвовать в крупных проектах, организованных совместно с Фондом развития культуры и искусства. Среди них стоит отметить Биеннале исламского

искусства, состоявшееся в Джидде (Саудовская Аравия) в 2023 году, выставки в Ханчжоу (Китай) и Дохе (Катар) в 2024 году, а также “Наследие в стежках: путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана”, открывшейся в Центре Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) в 2025 году.

Процесс оцифровки учетных документов музея – книг поступлений (КП) и инвентарных книг (ИНВ), а также научных паспортов экспонатов является процессом долгосрочным, поэтому проводится в несколько этапов. Оцифровка музейных экспонатов требует от исполнителей не только технических навыков (работа с ПК и сканером), но и компетентности в музейном деле. Специфика процесса подразумевает работу с различными материалами (дерево, холст, бумага), при этом необходимо тщательно следить за сохранностью и предотвращением ошибок в хранении ценных предметов.

В целях повышения квалификации музейных сотрудников был проведен ряд мероприятий (теоритические и практические занятия) с привлечением зарубежных специалистов. Особенно ценным для отечественных музееведов и реставраторов стали лекции и мастер-классы от приглашенных специалистов-сотрудников Лувра, проведенные в 2024-2025 гг. в ГМИ. Примечательно, что на эти образовательные мероприятия были привлечены научные сотрудники, хранители музеев республики в качестве слушателей-практикантов.

Отдельного изучения требует процесс цифровизации национальных музейных коллекций, которые являются важной составляющей частью культурного наследия страны. Многие музеи мира используют различные программы и платформы для размещения в сеть информации об экспонатах. Процесс внедрения цифровых технологий в музейное дело проводится в 4-х крупных музеях Узбекистана, среди которых Государственный музей искусств занимает особое место.

Цифровизация коллекций ГМИ Уз проводится сотрудниками музея, он находится на начальном этапе и носит «пилотный» характер. Проект рассчитан на внедрение данных в сеть, тем самым предоставить возможность желающим ознакомиться с атрибуцией экспонатов: автор, название, время создания, размер, техника и изображение. Информация вводится на русском языке, что соответствует текстам основной части фондовых документов-учётных книг (КП, ИНВ).

Для электронной каталогизации музейного фонда используются программы Goskatalog и MuseumPlus. Стоит отметить, что программа MuseumPlus, которая работает в тестовом режиме на территории Узбекистана, разработана швейцарской компанией Zetcom и входит в число лучших платформ по мировым критериям. Её внедрение было инициировано Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Значение цифровизации для музеев в современном мире трудно переоценить. В эпоху глобализации, распространения информации и стремительного развития компьютерных технологий процесс оцифровки и цифровизации музейных коллекций становится актуальным решением в изучении, сохранении и пропаганде национального наследия и культурных ценностей. Для музеев Узбекистана это еще одна возможность заявить мировому сообществу об уникальности каждого собрания.

Библиография

1. Руководство для инструктора: для использования вместе с книгой «Управление музеем: практическое руководство». Париж: ИКОМ, 2008. 86 с.
2. Управление музеем: практическое руководство. Париж: ИКОМ, 2004. 230 с.